

ПОТРЕБНОСТЬ В ВЫРАЩИВАНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕТИ

Мухаммадиева Дилафруз Алишер кизи

Ассистент Каршинского института ирригации и агротехнологий
Национального исследовательского университета "ТИИАМЭ"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828539>

Аннотация: В статье освещается суть и необходимость выращивания лекарственных растений, основные проблемы отрасли и разрабатываются предложения по устойчивому развитию отрасли.

Ключевые слова: лекарственные растения, профилактика заболеваний, медицина, растения, произрастающие в дикой природе, стимуляция, механизм.

Процессы социально-экономической глобализации, природные и климатические изменения, пандемии, а также появление новых видов бактерий и вирусов и угроза их распространения ставят перед человечеством новые задачи. Это особенно заметно во время появления и распространения COVID-19. Пандемия коронавируса Covid-19 является серьезным испытанием для социального и экономического секторов. В то же время экономический кризис, получивший название "Великого закрытия" во время пандемии, наряду с нарушением "цепочек создания стоимости" в международных экономических отношениях, оказал серьезное негативное влияние на сектор услуг, приведя к рецессии в мировой экономике [1]. Такие ситуации требуют от правительств разработки всеобъемлющей средне- и долгосрочной программы реформ для предотвращения потенциальных заболеваний в будущем, восстановления общественного здравоохранения и полного удовлетворения внутреннего спроса на лекарства. Одной из программ этих мер является развитие национальной фармацевтической промышленности, которая предусматривает широкое использование натуральных лекарственных растений. Эти реформы направлены на создание возможности в полной мере использовать внутренние ресурсы, чтобы обеспечить медицинскую безопасность в будущем, как это наблюдается в 2020-2021 годах, в контексте "нарушения глобальной логистической цепочки".

Известно, что лекарственные растения - это растения, которые формируются на основе многолетнего человеческого опыта и научных результатов, изменений в организме человека и животных, лечения

внутренних и внешних биологических нарушений, особенно болезней, их профилактики, а также сырья для косметической промышленности. Это один из самых ценных ресурсов в мире флоры. Научные биологические исследования показали, что более двенадцати тысяч видов растений, существующих на земле, могут быть использованы в качестве лекарственных растений.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 60 процентов доступных лекарств - это препараты, полученные из лекарственного растительного сырья. В настоящее время в Республике Узбекистан разрешено использовать в официальной медицине 112 видов лекарственных растений, и 80% из них являются растениями, произрастающими в естественных условиях. Запасы сырья для выращивания лекарственных растений в естественных условиях также ограничены, и изучение их защиты, биоэкологических свойств, правильного использования сырья и разработка научно обоснованных методов размножения является одной из актуальных проблем [2].

Сегодня местным предприятиям нашей страны разрешено использовать в медицинской практике более 100 видов растительного сырья, которые относятся к 28 фармакотерапевтическим группам. В медицинской практике - приготовление и применение в лечебной практике травяных настоек на основе простых (из одного вида растительного сырья) и сложных (из двух и более видов растительного сырья) рецептов из растительного сырья [3].

В последние годы фармацевтическая промышленность в нашей стране также стремительно развивается, и в результате создания медицинских кластеров значительная часть спроса на лекарственные препараты обеспечивается национальными и совместными предприятиями, созданными в стране. В то же время, одним из приоритетов медицинского кластера является сокращение импорта хамасы за счет расширения площадей произрастания дикорастущих растений в стране.

В то же время, в целях развития выращивания и переработки лекарственных растений был принят ряд правовых документов, которые служат стимулированию, организационной и экономической поддержке производителей. В частности, с целью создания благоприятных условий для дальнейшего развития выращивания и переработки лекарственных растений, увеличения экспортного потенциала отрасли, а также

интеграции образования, науки и производственных процессов. Постановление Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2020 года № ПП-4670 "О мерах по охране, выращиванию, переработке и рациональному использованию имеющихся ресурсов дикорастущих лекарственных растений" [4].

Благодаря этому решению регионы были специализированы на выращивании лекарственных растений, были созданы кластеры лекарственных растений, а производителям был предоставлен ряд льгот.

Согласно существующей правовой базе, фермерские хозяйства, выращивающие лекарственные растения, кластеры имеют следующие преимущества. В частности:

- 50% затрат, связанных с использованием земли для выращивания лекарственных растений на гектар сельской местности, но не более чем в 50 раз превышающих сумму базового расчета;
- по части кредитов, привлеченных на строительство и реконструкцию систем водоснабжения, будет возмещено 5 процентов от процентной ставки, установленной коммерческими банками, но не более 40 миллионов сумов на гектар;
- освобожден от уплаты всех налогов сроком на пять лет с даты государственной регистрации, а также от уплаты налога на имущество сроком на десять лет с даты ввода в эксплуатацию в кластерах и земельного налога за участки, занятые технологическим оборудованием;
- Налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог и налоговые ставки за пользование водными ресурсами взимаются с субъектов хозяйствования, доход которых от выращивания каврака составляет не менее 80% от общего дохода за текущий отчетный (налоговый) период;
- Полный период сезонной работы сезонных работников по выращиванию каврака включается в перечень сезонных работ, утвержденный законодательством для назначения пенсии, в один год трудового стажа;
- С 1 июля 2022 года по 2025 год с 1 сезонного работника будет взиматься социальный налог в размере 1 процента [5].

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что потребность в выращивании и переработке лекарственных растений в стране формируется исходя из следующих факторов. В частности,

- природно-климатические изменения, растущий спрос населения на лекарственные препараты под влиянием экологических проблем;
- постановка вопроса национальной медицинской безопасности в условиях эпидемий и пандемий; → обеспечение внутреннего спроса на лекарственные препараты и значительную часть сырья за счет импорта;
- изобилие о флоре горных и предгорных районов страны, богатстве лекарственных растений, достаточности неиспользованных сырьевых ресурсов;
- увеличение количества и мощности природных кластеров в контексте повышения инвестиционной привлекательности перерабатывающей промышленности;
- развитие медицинской культуры населения и растущий спрос на использование натуральных растений, а не химикатов;

Очевидно, что выращивание лекарственных растений в стране создаст возможности для оптимального использования имеющихся ресурсов, предотвращения их истощения, быстрого и удобного использования натуральных растений без применения химикатов. Однако такие проблемы, как устойчивое развитие отрасли, недостаток опыта и знаний у населения в научно обоснованном использовании биологического потенциала, низкие навыки сбора и первичной переработки, устаревание существующих традиционных технологий упаковки, отсутствие или недостоверность информации о технологических решениях по приготовлению настоек из лекарственных растений, оказывают негативное влияние.

Поэтому в будущем целесообразно выполнять следующие задачи при выращивании и переработке лекарственных растений. В том числе:

- разработать цифровую базу данных, составить карту и отдельную охрану территорий, где широко распространены лекарственные растения;
- расширить плантации лекарственных растений, увеличив долю небольших фермерских хозяйств, разработав систематическую цепочку поставок семян для них;
- сформировать реестр лекарственных растений, требующих первичного и углубленного изучения. обработки и широко пропагандировать ее среди населения, проводить разъяснения;
- проводить подробные разъяснения о лекарственных растениях, находящихся под угрозой исчезновения, периодичности исчезновения и состоянии;

- создание системы обучения технологии сбора урожая лекарственных растений с организацией отдельных курсов;
- сбор семян дикорастущих лекарственных растений и формирование генного банка;
- разработка механизмов постоянного экономического стимулирования фермерских хозяйств, создавших плантации лекарственных растений, и т.д.

В двух словах, сохранение природных ресурсов лекарственных растений в стране, обеспечение их восстановления, создание культурных посадок лекарственных растений и налаживание сотрудничества между перерабатывающими предприятиями и домашними хозяйствами, стимулирование переработки лекарственных растений и их экспорта в виде готовой продукции и полуфабрикатов. а также возможность решать природные, экологические и социальные проблемы за счет привлечения инвестиций в отрасль.

Список литературы:

1. <https://www.coindex.com/the-great-lockdown-imf-confirms-global-recession>
2. “Доривор ўсимликларни ўстириш ва етиштириш” Амалий қўлланма. “Агробанк” АТБ – 2021
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 апрелдаги “Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4670-сонли қарори, www.lex.uz
4. <https://ssv.uz/uz/documentation/dorivor-simliklar>
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 27 апрелдаги “Республикада каврак етиштиришни ривожлантириш ва саноатлаштиришни рағбатлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-116 сонли фармони